

Het gebruik van de gemeenterekening: getoetst en te licht bevonden?

Prof. Dr. J. H. R. van de Poel
en Drs. F. G. Volmer RA

1 Probleemstelling

Nodigt de Gemeenterekening uit tot lezen? Is de Rekening voor de lezer een gesloten boek of worden Rekeningonderdelen inderdaad gebruikt? Zijn er ook alternatieve informatiebronnen? Welke verbeteringen zouden de gebruikers wensen? In dit artikel wordt de gemeentelijke berichtgeving benaderd vanuit de gebruikersbenadering (zie ook Huizing, 1987, in dit blad) of de 'users approach': verstrek die informatie, die voor de informatiegebruikers relevant is.

De Rijksoverheid geeft voorschriften inzake de inrichting van de Rekening aan de lagere overheden zoals de gemeenten (artikel 123 Gemeentewet). Deze gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften schrijven sinds 1985 nieuwe modellen voor, die aanzienlijk verder gaan dan de oude voorschriften. Hierbij rijzen de volgende vragen (zie ook van Iersel, 1989): Is er wel behoefte aan een dergelijk stelsel van voorschriften? Zijn voorschriften wel nodig en wat moet de inhoud zijn? Zijn hierbij de juiste vooronderstellingen gemaakt over het gedrag van het gemeentelijk management?

Dit artikel is het verslag van een empirisch onderzoek naar het gebruik van de *gemeenterekening*. Aan belangrijke gebruikers werd gevraagd aan te geven in welke mate de rekeningonderdelen worden gebruikt, of er andere soorten informatie worden gehanteerd, wat het begrip is van de admini-

stratieve methodieken, welke soorten financiële informatie gewenst worden en welke verbeteringen worden aanbevolen.

In de private sector is men al eerder met het *gebruikersonderzoek* begonnen, veelal beperkt tot één groep belanghebbenden, bijvoorbeeld beleggers, managers, financiële analisten, bankiers, vakbonden (zie Financial Accounting Standard Board Research Rapport, 1987). De empirische resultaten zijn echter niet éénduidig. Epstein (1975), bijvoorbeeld vond dat de jaarrekening van weinig waarde is voor beleggers. Most en Chang (1979) kwamen evenwel tot een tegengestelde conclusie. Zoals wel vaker, spreken de deskundigen elkaar tegen.

Wel blijkt er echter overeenstemming te bestaan over het feit dat met name beleggers moeite hebben met het begrijpen van jaarrekeningen en nauwelijks geïnteresseerd zijn deze te gebruiken. Voor financiële analisten geldt dit laatste in mindere mate.

Wat is er tot nu toe gedaan aan gebruikersonderzoek bij de berichtgeving van *lokale overheden* en welke problemen ontmoet dit onderzoek?

In de eerste plaats heeft er überhaupt weinig

Prof. Dr. J. H. R. van de Poel is als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan de faculteit der economische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Bedrijfseconomie.

Drs. F. G. Volmer RA is sinds 1986 als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Limburg en sedert 1973 docent bedrijfseconomie bij de NIVRA-accountantsopleiding.

empirisch onderzoek plaatsgevonden. *Keenan en Lapsley* (1988) stellen dat de meeste literatuur moet worden gekarakteriseerd als 'empirical deductive, which essentially consists of a rationalization of existing accounting practices'. Met andere woorden er wordt veel nagedacht en er worden normen ontwikkeld, maar daar komt zelden empirisch onderzoek aan te pas. Deze situatie is overigens kenmerkend voor de klassieke bedrijfseconomie (zie Van de Poel en Schilder, 1990).

In de tweede plaats is de verscheidenheid in alle publieke sectoren – en dus ook in die van de lokale overheden – zeer groot. Het ontbreekt voornamelijk aan een algemeen aanvaard kader voor de inrichting en presentatie van deze berichtgeving. Er zijn wel enkele voorstellen in die richting gedaan. Zie bijvoorbeeld Anthony (1978), en ook Volmer (1989). Een uitgewerkt voorstel voor een 'conceptual framework' voor de gemeentelijke berichtgeving is met name gedaan door Drebin (1981). De empirische bewijzen van het nut van dergelijke schema's zijn echter verre van overtuigend.

De aanleiding voor ons empirisch onderzoek naar het gebruik van de Gemeenterekening is de evaluatie van de nieuwe gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (GCV) van 1985 (zie Volmer, 1987). Volmer zag deze voorschriften als een eerste stap naar een bedrijfseconomie van de publieke sector en beval een uniform model-rekeningstelsel aan. Het is in dit verband van belang nogmaals stil te staan bij de aanleiding voor deze herziening. De vraag die ten principale aan de orde moet worden gesteld, luidt: verdragen de belangen van de gemeente zich wel met het geven van inhoudelijke voorschriften en een beperking van de gemeentelijke vrijheden? Volgens de Memorie van Toelichting en het Eindrapport van de Commissie voor de Herziening van de GCV is het antwoord bevestigend en wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats bevatten de begroting en de rekening informatie die onmisbaar is voor een grote groep belanghebbenden. Volgens artikel 255 Gemeentewet bepaalt evenwel de Raad het beleid: (de keuze- en afweegfunctie) met als sluit-

stuk het afleggen van verantwoording door het college van B en W over het gevoerde financiële *beheer*. Het is van bijzonder belang dat begroting en rekening qua opzet en indeling overeenstemmen (artikel 26 GCV) alsmede dat eventuele verschillen tussen begroting en rekening worden toegelicht en geanalyseerd (artikel 30 GCV). Mede daarom is belangstelling voor de rekening als belangrijk financieel document aangewakkerd.

In de tweede plaats vormt de balans, als onderdeel van de rekening, het sluitstuk van de financiële administratie. Alles wordt door de balans in systematisch verband met elkaar gebracht ('aansluitingen'), geen bezitting of schuld mag op de balans ontbreken. Aldus wordt systematiek en discipline doorgevoerd. Bovendien moet een accountantsverklaring bij de balans worden gegeven.

Tenslotte kan worden gesteld dat de centrale overheid de lagere overheden discipline oplegt opdat zij zich zullen gedragen op een wijze die eerstgenoemde als noodzakelijk ziet voor het goed functioneren van de Staat als geheel. De cruciale vraag is evenwel of de voorschriften – ook al worden ze gevolgd – effectief zijn. Begrijpen de lagere overheden wat ze doen? Wordt de besluitvorming inderdaad beter? Is de gebruiker – voor zover niet de centrale overheid – beter af met de nieuwe inrichting van de gemeentelijke berichtgeving? Deze vragen liggen ten grondslag aan het onderhavige onderzoek. Men kan immers niet zonder meer aannemen dat de nieuwe voorschriften tot verbeteringen leiden. Daar is empirisch onderzoek voor nodig. Overigens ook al omdat GCV periodiek moeten worden bijgesteld (artikel 4 GCV 1982).

2 Hypothesen en onderzoeksopzet

Op grond van het voorgaand empirisch onderzoek en met name dat van *Keenan en Lapsley*¹, werden door ons de navolgende elf hypothesen ontwikkeld. Deze hypothesen zijn aangeduid als H 1 tot en met H 11.

H 1 *Rekeningonderdelen van grote gemeenten*

worden meer gebruikt dan die van kleinere gemeenten.

De relaties in een gemeente tussen bijvoorbeeld B & W, ambtenaren en Raad kunnen worden gezien als agency-relaties (zie onder andere Van de Poel, 1988; Barkema, 1984), waarbij de Raad als principaal wenst dat haar beslissingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In de agency theorie wordt onder meer aandacht besteed aan de invloed van schaalgrootte (zie bijvoorbeeld Watts en Zimmerman, 1986). Naarmate een organisatie kleiner is, kan beter worden volstaan met directe waarneming en informele berichtgeving. Dit schaafeffect doet zich volgens deze eerste hypothese ook voor bij de berichtgeving door gemeenten, die zelf ook Rekeninginformatie gebruiken.

H2 *Er wordt weinig gebruik gemaakt van de Rekening, zowel door de portefeuillehouder Financiën als door het hoofd van de Dienst Financiën.*

Als argumenten voor deze hypothese kunnen worden genoemd dat gemeenten door de politiek gedomineerde, inkomensvertende instellingen zijn waar de allocatie van de bestedingen via het politieke budgetproces centraal staat en de efficiency ex ante wordt vastgesteld. Nieuw beleid is interessanter dan de afloop van oud beleid. Van belang is ook dat de Rekening vaak laat gereed komt, soms pas na enkele jaren.

H3 *De onderdelen van de Rekening zullen minder intensief worden gebruikt, naarmate de betrokken gegevens ouder zijn.*

De ratio ligt voor de hand: verouderde informatie is minder relevant voor het nemen van beslissingen en het afleggen van rekenschap omdat personen en omstandigheden veranderd kunnen zijn en de mogelijkheid om beslissingen te beïnvloeden verloren is gegaan.

H4 *De gebruikersgroepen van de Rekening*

maken weinig gebruik van alternatieve informatie, zoals interim-informatie en het accountantsrapport.

De argumenten hiervoor zijn dezelfde als die voor H 2

H 5 *De comptabele technieken, welke zijn gehanteerd in de Rekening, worden slecht begrepen.*

In de gemeenten worden de beleidsmatige aspecten als belangrijker gezien voor de loopbaan van de politicus, het bedrijfsleven is meer gericht op comptabele technieken voor het calculeren van het inkomen. De gebruikers van de Gemeenterekening zijn daarom meer politiek dan administratief geïnteresseerd, omdat met het eerste het best gescoord kan worden in een door de begroting gedomineerde verbruikshuishouding (zie Brorström & Olson, 1985).

H 6 *De gebruikers van de Rekening hebben voorkeur voor meer gecompliceerde en verbale informatie.*

Deze hypothese volgt uit H 4 en H 5.

H 7 *Vergroting van de gebruiksvriendelijkheid van de Rekening door middel van kenggetallen, visuele voorstellingen, diagrammen wordt door de gebruikers gewenst.*

Deze technieken zouden kunnen helpen de cijfers 'sprekend' te maken, voor gebruikers (Raadsleden) met weinig inzicht/ervaring met cijfer (verhoudingen) geeft dit een noodzakelijke steun.

H 8 *'Fund accounting' wordt door de Raadsleden als een verbetering gezien.*

'Fund accounting' zou een betere monitoring mogelijk maken tussen principaal en agent omdat het een aparte rapportage inhoudt per project of per contract. Gemeenten zijn verbrokkelde instellingen omdat het winststreven ontbreekt. Politici hebben veelal alleen interesse voor hun portefeuille, niet voor het totaal (Zimmerman, 1977).

H 9 *De gebruikers van de Rekening hebben een voorkeur voor meer bedrijfsmatige informatie.*

Onder bedrijfsmatige informatie wordt verstaan informatie over output, al dan niet in relatie tot de input en de kosten van de input. De gebruikers van informatie hebben vooral de laatste tijd veel belangstelling voor de methoden die in het bedrijfsleven worden gebruikt (zie VNG, 1988). Ook in het comptabele onderwijs wordt hieraan aandacht gegeven. De bezuinigingen door het Rijk stimuleerden aandacht voor efficiency, juist bij de gemeenten, welke deze bezuinigingen aan den lijve ondervonden.

H 10 *Naarmate de financiële positie van een gemeente zwakker is, zal de Rekening intensiever worden gebruikt.*

Gegeven het feit dat juist bij financieel zwakkere gemeenten het afwegingsproces van alternatieve uitgaven en inkomsten zeer moeilijk zal zijn, is het plausibel dat de Rekening meer geraadpleegd zal worden om de 'touwtes aan elkaar te knopen' en naar inkomstenbronnen te zoeken en/of minder belangrijke uitgaven te onderkennen.

H 11 *Er bestaat een positief verband tussen een goed begrip van de rekeningonderdelen en het intensief gebruik hiervan.*

Rekeningonderdelen die goed worden begrepen door de gebruiker zullen bijgevolg meer worden gebruikt dan moeilijk begrijpbare onderdelen. Men kan niet gebruiken wat men niet begrijpt.

3 Gegevensverzameling

De aldus geformuleerde hypothesen worden getoetst door middel van een vragenlijst die voorjaar 1989 aan drie gebruikers bij 50 Nederlandse Gemeenten werd verzonden. Die gebruikers waren:

(zie tabel 1)

a de Portefeuillehouder Financiën (groep I);

b de Voorzitter van de Rekeningcommissie (groep II);

c het Hoofd van de Dienst Financiën (groep III).

Er is gekozen voor een gelede aselechte steekproef, waarmee recht wordt gedaan aan de grote heterogeniteit onder de (ca. 700) gemeenten. De gemeenten zijn willekeurig gekozen, wel met dien verstande dat elke provincie vertegenwoordigd is. De CBS-indeling in grootteklassen is gehanteerd (CBS, 1987).

Bij dit onderzoek werden (naar analogie van Keenan en Lapsley) de drie gebruikersgroepen vijf vragen voorgelegd:

- 1 het gebruik van de onderdelen van de Rekening (tabel 2, 3, 4);
- 2 het gebruik van andere soorten informatie (tabel 5);
- 3 de bekendheid met administratieve technieken (tabel 6);
- 4 de behoeften aan bepaalde soorten financiële informatie (tabel 7);
- 5 voorstellen ter verbetering (tabel 8).

4 Resultaten

In totaal zijn van 50 gemeenten 50 × 3 instanties aangeschreven (per gemeente hoofd financiën, voorzitter rekeningcommissie en wethouder financiën). De respons is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Respons

groep	aantal	(%)
I wethouders (portef.houders) Financiën	16	(32)
II voorzitters Rekeningcommissie	15	(30)
III hoofden Dienst Financiën	39	(78)

Niet alle gemeenten hebben een voorzitter rekeningcommissie (30 van de 50 aangeschreven gemeenten hebben wel zo'n functionaris), zodat de respons in die groep eigenlijk 50% is.

De eerste hypothese, betreffende het intensiever gebruik van de Rekening naarmate de gemeente groter is, kan voor bepaalde onderdelen van de

Tabel 2: Verband intensiteit gebruik en omvang gemeente (hypothese 1)

rekeningonderdeel*	correlatie-coëfficiënt	waarschijnlijkheid	T-toets	coëfficiënt omvang gemeente
1 Gewone dienst	0,91	0,01	4,8	3,3
2 Toelichting op de GD	0,85	0,02	3,7	2,9
3 Financiële situatie	0,80	0,03	3,0	1,8
4 Staat G (inkomenoverdrachten)	0,79	0,04	- 2,9	- 0,9
5 Toelichting Balans	0,78	0,04	2,8	2,8
6 Kerngegevens	0,75	0,05	- 2,5	- 1,8
7 Balans	0,73	0,06	2,4	2,6
8 Accountantsverklaring	0,67	0,10	2,0	2,5

*In volgorde van significantie

Rekening worden bevestigd, maar niet voor alle, zie tabel 2.

De antwoorden bevestigen in het algemeen de eerste hypothese: 'Rekeningonderdelen van grote gemeenten worden meer gebruikt dan die van kleinere gemeenten'. Dat is niet het geval bij het gebruik van staat G en de kerngegevens, waar de T-toets een negatief verband geeft. De accountantsverklaring geeft weliswaar een positief verband maar de correlatie is laag.

De tweede hypothese, dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de Rekening, moet – uitgaande van de antwoorden – worden verworpen. Verwezen wordt voor het gebruik van Rekeningonderdelen naar tabel 3. Dit is een verrassende conclusie omdat de Rekening veelal als een hamerstuk wordt gezien.

Er blijken derhalve wel degelijk onderdelen te zijn (zoals Gewone Dienst en toelichting hierop, het overzicht inzake de Financiële Situatie, de accountantsverklaring), welke intensief gebruikt worden. Deze conclusie geldt voor alle groepen gebruikers. Verder blijkt dat de toelichting op de GD en de Accountantsverklaring de meest gebruikte onderdelen van de rekening zijn (56% respectievelijk 57% van de totale respondenten), gevolgd door het verslag van de financiële situatie, de GD en staat D (voorzieningen/reserves).

Het minst gebruikt (54% respondenten) worden staat F (gewaarborgde leningen), staat P (de

bouwrekening), staat G (inkomenoverdrachten), staat H (verzamel- en consolidatiestaat), (52% respondenten). De toelichting op de balans komt op de 6e plaats, de balans zelf op de 7e. De staten E, F, G, H, N, O en P worden niet of beperkt gebruikt. De Kapitaaldienst (in tegenstelling tot de toelichting hierop) wordt evenals de verdeeldienst en toelichting hierop slechts beperkt gebruikt, dit geldt ook voor de recapitulatie van de GD & KD.

Wat betreft de *derde* hypothese inzake de invloed op het gebruik van de Rekening van de ouderdom van de gegevens (het aantal maanden na eind van het dienstjaar dat de Rekening bij het CBS arriveert), blijkt, dat het gebruik van de Staten G, B, E en F negatief samen hangen met de verstreken tijd: hoe ouder de Rekening, hoe minder intensief het gebruik ervan.

Hoewel daarover geen hypothese was ontwikkeld, omdat we geen theoretisch uitgangspunt daarover hadden, is het interessant na te gaan of er verschillen bestaan tussen de drie groepen respondenten (wethouder financiën, voorzitter rekeningcommissie, hoofd dienst financiën) ten aanzien van het gebruik van de Rekeningonderdelen.

Er blijken zich inderdaad significante verschillen voor te doen bij zeven onderdelen van de Rekening, zie tabel 4. Het intensief gebruik per gebruikersgroep is uitgedrukt in een percentage van alle gebruik per gebruikersgroep.

Tabel 3: Gebruik onderdelen Rekening voor totalen van alle groepen gebruikers te zamen (in percentages van totaal).

rekeningonderdeel	niet intensief	beperkt intensief	intensief	indicatie*
1 Inhoud	11	67	22	11
2 Kerngegevens	7	63	30	23
3 Gewone Dienst (GD)	1	54	45	44
4 Toelichting GD	0	44	56	56
5 Kapitaal Dienst (KD)	15	66	19	4
6 Toel. Kapitaal Dienst	11	59	30	19
7 Verdeeldienst (VD)	21	66	13	- 8
8 Toelichting VD	18	66	16	- 2
9 Recapitulatie GD	32	43	25	- 7
10 Recapitulatie KD	40	46	14	- 26
11 Balans	9	60	31	22
12 Toelichting Balans	6	60	34	28
13 Staat B (bezoldigen personeel)	36	48	16	- 20
14 Staat C (geactiveerde kap. uitg.)	26	51	23	- 3
15 Staat D (reserves/voorziening)	6	51	43	37
16 Staat E (o.g. leningen lang)	37	49	14	- 23
17 Staat F (gewaARBorgde leningen)	54	40	6	- 48
18. Staat G (inkomenoverdracht)	52	35	13	- 39
19 Staat H (verzamelen consolidatie)	52	39	9	- 43
20 Staat N (nog te betalen)	42	39	19	- 23
21 Staat O (nog te ontvangen)	42	39	19	- 23
22 Staat P (bouwrekening)	53	41	6	- 47
23 Renteomslagcalculatie	34	52	14	- 20
24 Accountantsverklaring	13	30	57	44
25 Financiële situatie	4	43	53	49

*De gecombineerde indicatie is het verschil tussen intensief en niet intensief, hoe hoger hoe belangrijker het rekeningonderdeel voor het gebruik is.

De vierde hypothese, dat de gebruikers van de Rekening weinig alternatieve informatie hanteren (vraag 2), blijkt niet juist te zijn. Tabel 5 geeft de resultaten voor de drie gebruikersgroepen I (por-

tefeuillehouder financiën), II (voorzitter Rekeningcommissie) en III (Hoofd Dienst Financiën). Uit Tabel 5 blijkt dat de tussentijdse (interim) financiële informatie veel gebruikt wordt (dit was

Tabel 4: Significant intensief gebruik Rekeningonderdeel per gebruikersgroep.

rekeningonderdeel*	wethouder financiën	rekening commissie	hoofd dienst financiën	chi-kwadraat	waarschijnlijkheid
1 Staten N & O	0%	7%	31%	8,6	0,01
2 Staat C	7%	7%	35%	7,8	0,02
3 Kerngegevens	47%	47%	18%	6,9	0,03
4 Recapitulatie KD	7%	33%	10%	5,8	0,06
5 Staat E (leningen)	0%	7%	23%	5,4	0,07
6 Recapitulatie GD	14%	47%	20%	5,2	0,08
7 Toelichting GD	33%	73%	57%	5,0	0,08

*In volgorde van significantie

Tabel 5: Gebruik alternatieve informatie in % per groep I, II en III

alternatieve informatie	nooit				soms				veel			
	I	II	III	Tot.	I	II	III	Tot.	I	II	III	Tot.
1 Gecomprimeerde overzichten	40	40	19	28	40	33	62	51	20	27	19	21
2 Managementbudget	64	57	44	52	14	29	34	28	22	14	22	20
3 Rapport van de rekeningcommissie	29	20	20	22	50	60	51	53	21	20	29	25
4 Interim informatie	0	0	0	0	37	44	47	44	63	56	53	56
5 Accountantsrapport	12	18	3	8	44	35	55	48	44	47	42	44
6 Diversen (bijvoorbeeld VBA-kengetallen)	27	27	5	14	46	53	80	67	27	20	15	19

ook het geval bij *Keenan en Lapsley*), gevolgd door de accountantsrapporten (management-letter).

Het gebruik van alternatieve informatie blijkt samen te hangen met de omvang van de gemeente. De Rekeningcommissiestukken, de tussentijdse financiële informatie en de managementinformatie worden meer gebruikt als de gemeente groter is, de VBA-kengetallen juist minder.

De *vijfde* hypothese (weinig begrip van administratieve technieken) – zie vraag 3 – moet in het algemeen, uitgaande van het gemiddelde, worden verworpen: 70% van alle gebruikers heeft redelijk tot goed begrip van zaken, al zijn er uitzonderingen zoals ten aanzien van Staat H. Een

negatief antwoord is betrouwbaar te achten, bij een positief antwoord is dit niet geheel zeker.

Het resultaat is opmerkelijk; de hypothese (weinig begrip) hangt overigens deels samen met hypothese 2 en volgt uit het duidelijke politieke primaat in de gemeentelijke wereld.

Tabel 6 geeft per categorie de resultaten.

Vooraf de Gewone Dienst en iets minder het onderscheid Kapitaaldienst en Gewone Dienst blijkt goed bekend te zijn, evenals het onderscheid voorzieningen en reserves; de kapitaaldienst is vrij goed bekend vooral bij de Dienst Financiën. De renteomslagberekening, welke een niet verplicht rekeningonderdeel vormt, is weinig bekend. In totaal gezien zijn staat model H en de kostenallocatie vrij weinig bekend, daarentegen

Tabel 6: Begrip administratieve technieken in % (totalen van alle gebruikersgroepen)

	geen	weinig	redelijk	goed
1 onderscheid Kap. D-Gew. Dienst	1	3	51	45
2 allocatie van kosten	4	30	45	21
3 onderscheid voorzien/reserves	10	22	29	39
4 verdeeldienst, kostenplaatsen	6	31	36	27
5 staat model H	22	31	25	22
6 de Balans	7	18	45	30
7 financieringsoverzicht	8	32	30	30
8 de renteomslagcalculatie	20	30	25	25
9 de Kapitaaldienst	8	15	39	38
10 de Gewone Dienst	0	5	40	55

is bijna driekwart van de respondenten redelijk tot goed bekend met de Balans, hetgeen niet tegenvalt. Bij Keenan en Lapsley zijn ook het onderscheid GD-KD en het onderscheid voorziening en reserves slecht bekend: in totaal heeft 47% respectievelijk 44% weinig of geen begrip hiervan. Bij Raadsleden is dit 48%.

De reserves en voorzieningen, de renteomslagcalculatie en de balans worden beter begrepen naarmate de gemeente groter is.

Het verschil in begrip (redelijk/goed versus weinig/geen) van administratieve technieken tussen de drie gebruikersgroepen is alleen significant voor de Kapitaaldienst (chi kw.=5,8 P=0,06) en de Verdeeldienst (chi kw.=6,0 P=0,05).

De zesde hypothese (de gebruiker wil meer gecompliceerde verbale informatie) – vraag 4 – wordt weliswaar deels (zie tabel 7: verbale informatie scoort 61% voor prioriteit 1-3) bevestigd, doch voor eenvoudiger (gecompliceerde) informatie is weinig voorkeur (score 16% voor prioriteit 1-3, zie tabel 7). Er worden in tabel 7 drie categorieën onderscheiden: prioriteit 1 (=Prior 1), prioriteit 2 (=Prior 2) en prioriteit 3 (=Prior 3).

Ook de zevende hypothese (gebruikers wensen meer kengetallen, grafieken en dergelijke) – vraag 4 –, kan niet worden bevestigd (25% respectievelijk 14% achtte dit prioriteit 1-3, zie tabel 7).

De budgetvergelijking komt in 52% van alle

gevallen op de eerste of tweede plaats (van de 12), de verbale uitleg idem 52%, de prestatie-indicatoren scoren wat lager met 39%.

Opmerkelijk is dat ratio's (11%), statistieken (2%), grafieken (2%), meerjarenoverzichten (18%) en de geconsolideerde overzichten (ca. 15%) nauwelijks voor het totaal scoren op de eerste of tweede plaats. Meer details worden niet/nauwelijks gewenst. Doch ook recapitulaties scoren niet echt hoog (7%). Dit is weinig hoger bij Keenan en Lapsley (in totaal 11% acht dit de nuttigste informatie). De management-letter scoort met 22% relatief goed.

De Geconsolideerde Resultatenrekening, en de management-letter wordt meer als eerste keuze gewenst naarmate de gemeente groter wordt, voor budgetvergelijking, verbale uitleg en in mindere mate voor prestatie-indicatoren ligt dit juist omgekeerd.

De achtste hypothese (gebruikersvoorkeur Raadsleden voor 'Fund accounting') – vraag 5 – moet worden verworpen.

Het 'Fund accounting' systeem (zie Volmer, 1989-a) heeft weinig prioriteit, hetgeen mede met de onbekendheid en de beperktere speelruimte door scherpere controle samenhangt. Vrijwillig zal een rekeningplichtige dit systeem daarom niet gaarne willen invoeren. Uit tabel 8 blijkt niet alleen de hoge prioriteit van de verbale toelichting en snellere informatie, doch ook dat de wethouders

Tabel 7: Gewenste typen financiële informatie in de rekening (in %)

	Prior 1				Prior 2				Prior 3			
	I	II	III	T	I	II	III	T	I	II	III	T
1 Budgetvergelijking	26	33	23	26	26	13	31	26	21	27	20	22
2 Verbale uitleg	47	27	24	31	26	27	15	21	5	7	12	9
3 Prestatie-indicator	12	21	28	22	24	14	14	17	18	21	14	17
4 Ratio's	0	0	3	2	6	8	10	9	13	8	17	14
5 Statistische informatie	0	0	0	0	0	0	4	2	0	15	7	7
6 Grafieken (beelden)	0	0	0	0	0	0	4	2	25	8	7	12
7 Management-letter	6	10	14	11	13	20	7	11	6	0	7	6
8 Meerjarenoverzicht	6	0	16	10	6	17	6	8	6	8	10	8
9 Geconsolideerde Balans	0	0	10	5	0	0	17	9	0	9	3	4
10 Geconsolideerde Res. Rek.	6	0	11	7	0	9	14	9	0	0	7	4
11 Recapitulaties	0	0	9	5	0	0	3	2	11	7	9	9
12 Meer Details	0	8	0	2	7	0	0	2	0	0	0	0

Tabel 8: Voorstellen tot verbetering (procentueel)

	Prior 1				Prior 2				Prior 3			
	I	II	III	T	I	II	III	T	I	II	III	T
1 'Fund accounting'	0	11	13	9	0	0	0	0	8	11	13	11
2 Geconsolid. staten	7	0	8	6	0	0	4	2	13	0	4	6
3 Verbale toelichting	50	17	29	33	0	17	8	8	13	0	13	10
4 Meer gecompriemd	7	8	7	7	33	25	21	25	0	8	11	7
5 Meer details	0	0	5	2	0	0	0	0	14	30	0	11
6 Meerjarenoverzicht	0	10	16	10	25	20	20	22	13	10	8	10
7 Meer op tijd	33	50	45	43	11	7	10	10	6	14	7	8
8 Meer diagrammen	0	0	0	0	7	10	0	4	20	30	18	21
9 Overzichtelijker	6	17	19	14	33	17	15	21	11	8	15	12
10 Bedrijfsmatiger	11	9	16	13	6	27	12	13	17	9	20	17
11 Staat HBM	0	0	9	4	0	0	9	4	0	0	0	0
12 Diversen	0	0	7	3	0	0	7	3	0	0	0	0

financiën 'Fund accounting' weinig waarderen, de Rekeningcommissie en de dienst financiën zitten op een wat hoger waarderingsniveau (11% respectievelijk 13% van de beide laatstgenoemden vermeldt dit als eerste keus, bij wethouders financiën 0%).

In de USA is dit anders (zie Jones², 1985). Slechts 16% van de gebruikers ziet alleen geconsolideerde overzichten als nuttig. Voor de opstellers van de overzichten is dit 85%. Een combinatie van beide soorten overzichten wordt wel nuttig geacht door 73% van de gebruikers.

Geconsolideerde staten (bijvoorbeeld de geconsolideerde balans van de algemene dienst, de takken van dienst en de gemeentebedrijven), de staat HBM of meer detail informatie hebben weinig of geen voorstanders. In de USA is dit weinig anders: doordat bij gemeenten de universele winstmaatstaf als disciplinerende factor ontbreekt, is het niet zinvol om te consolideren: er is veel minder sprake van een centraal gezag als bij een onderneming nodig is om de rentabiliteit te handhaven, het gezag is decentraal en de administratie moet dit volgen. Het 'Fund accounting' systeem is daarom interessant en in deze richting wordt hier en daar reeds geëxperimenteerd (bijvoorbeeld Tilburg; zie Volmer, 1989).

De *negende* hypothese (de gebruiker wenst meer bedrijfsmatige informatie over resultaten, zoals door ondernemingen wordt opgesteld) kan niet

worden bevestigd. Bedrijfsmatiger scoort nog wel: eerste + tweede prioriteit is 26%, hoewel dit ons tegenvalt, gezien de tijdgeest. Gezien het feit dat volgens de MvT (p. 2) de commerciële jaarrekeningvoorschriften als referentiekader bij de herziening van de GCV heeft gebruikt, valt dit sterk tegen (van Iersel, 1989). Uit het onderzoek komen vooral de tijdigheid en verbale toelichting als kernzaken naar voren (zie bijlage, tabel 8). Opmerkelijk is dat meer op tijd of tijdigheid zeer sterk scoort, 53% van de respondenten plaatst dit op de eerste of tweede plaats. Uit onderzoek van de Rekeningen is namelijk gebleken dat Rekeningen soms na meer dan 12 maanden na afloop van het dienstjaar gereedkomen (zie ook hypothese 3).

Meer verbale toelichting wordt door 41% van de respondenten op de eerste of tweede plaats gesteld, 'overzichtelijker' scoort idem met 35% lager. Hierna komen op de eerste en tweede plaats het Meerjaren-Rekeningoverzicht (32%) en meer gecompriemd (32%). Naarmate de gemeente *kleiner* is wordt vooral de verbale toelichting vaker als een eerste keuze verbetering gezien, voor de geconsolideerde staten is dit juist omgekeerd, evenals in mindere mate de bedrijfsmatige informatie.

Het verschil in voorgestelde verbeteringen verschilt tussen de drie gebruikersgroepen vooral significant bij de Staat HBM: de dienst financiën heeft op de eerste en tweede plaats hier weinig

voorkeur voor, de andere gebruikers in het geheel niet (chi kw.=5,2, P=0,08). Diagrammen en grafieken scoren laag, terwijl het visueel maken van de Rekening zeker belangrijk is (zie Volmer, 1989-b). Sommige gemeenten, als Tilburg, zijn deze weg wel ingeslagen.

De *tiende* hypothese (intensiever gebruik Rekening bij zwakkere financiële positie) – vraag 1 – kan ten dele worden bevestigd. Naast de snelheid van gereedkomen is ook de financiële positie een omstandigheid welke van invloed zou kunnen zijn op het gebruik van de Rekening en komt dan ook in aanmerking voor nader onderzoek. Wel is van betekenis of een gemeente een artikel 12 gemeente is (Volmer, 1989) en de *stand van reserves en voorzieningen* per inwoner. Maar ze geven slechts een globaal inzicht. Hetzelfde geldt voor afwijkingen tussen begroting en rekening, deze hebben weinig betekenis; de begroting is een autorisatie en de rekening moet hierop juridisch aansluiten.

Acht Rekeningonderdelen blijken significant te zijn (tabel 9).

5 Conclusie

In het kader van de evaluatie van de nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften is een empirisch onderzoek gedaan naar het gebruik van de Rekeningonderdelen, het gebruik van alternatieve financiële informatie, het begrip van administratieve methodieken, de gewenste financiële informatie in de Rekening en mogelijke voorstellen ter verbetering.

De eerste hypothese, inhoudende dat de Rekeningonderdelen intensiever worden gebruikt naarmate de gemeente groter is, kan voor bepaalde rekeningonderdelen worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor de derde hypothese (hoe ouder de rekening hoe minder intensief het gebruik ervan is). De zesde hypothese (meer behoefte aan gecompliceerde en verbale informatie) wordt alleen ten aanzien van meer behoefte aan verbale informatie bevestigd. De tiende hypothese (intensiever gebruik van de Rekening bij een zwakkere financiële positie) kan voor een aantal Rekeningonderdelen worden

Tabel 9: Samenhang Financiële Positie en intensiteit van het gebruik van Rekeningonderdelen

rekening- onderdeel	regressie- coëfficiënt	waarschijn- lijkheid	T-toets	coëfficiënt financ. positie
1 Financiële Situatie	0,91	0,00	-5,2	-0,9
2 Reserves/voorzieningen	0,82	0,01	-3,6	-0,8
3 Accountantsverklaring	0,81	0,02	-3,4	-1,1
4 Toelichting GD	0,74	0,04	-2,7	-0,9
5 Recapitulatie GD	0,74	0,04	-2,7	-0,5
6 Renteomslag	0,69	0,06	-2,3	-0,3
7 Gewone Dienst (GD)	0,67	0,07	-2,2	-0,8
8 Toelichting balans	0,64	0,09	-2,0	-0,7

Het negatieve teken van de regressiecoëfficiënt voor de financiële positie (rechter kolom) bevestigt voor deze rekeningonderdelen de hypothese (10): hoe zwakker de financiële positie, hoe intensiever gebruik van bepaalde Rekeningonderdelen.

De *elfde* hypothese (verband goed begrip en intensief gebruik Rekeningonderdelen) – vraag 1 & 3 – kan ten dele worden bevestigd.

Hetzelfde geldt voor de elfde hypothese (wisselwerking tussen goed begrip en intensief gebruik Rekeningonderdelen).

Verder bleek uit het onderzoek dat:

- Interiminformatie en het accountantsrapport als belangrijke alternatieve informatie wordt gezien.
- Het gebruik van visuele informatie als grafieken, diagrammen e.d. nog nauwelijks over-

Bijlage 1: Deelnemers

1 Alkmaar	26 Kantens
2 Almelo	27 Maastricht
3 Amersfoort	28 Nijkerk
4 Amstelveen	29 Nootdorp
5 Apeldoorn	30 Ommen
6 Arcen en Velden	31 Ootmarsum
7 Arnhem	32 Ridderkerk
8 Assen	33 Rijnsaterwoude
9 Barneveld	34 Roggel
10 Berkel en Rodenrijs	35 Scherpenzeel
11 Binnenmaas	36 Schijndel
12 Boekel	37 Sittard
13 Budel	38 Sleen
14 Duiven	39 Slochteren
15 Dwingeloo	40 Sluis
16 Ede	41 Smalingerland
17 Eindhoven	42 Sneek
18 Enschede	43 Steenwijk
19 Gieten	44 Thorn
20 's-Gravenhage	45 Tilburg
21 Haren	46 Veghel
22 Heerde	47 Voorhout
23 Heerlen	48 Warffum
24 Houten	49 Wijk bij Duurstede
25 Huizen	50 Zevenaar

wogen wordt. Onbekend maakt blijkbaar onbeminde. Dit geldt ook voor 'Fund accounting'.

De gehanteerde methode is gebaseerd op subjectieve oordelen van subjecten over hun eigen gedrag of aspecten daarvan.

Waarde-oordelen als 'veel', 'intensief' en dergelijke zijn bovendien niet expliciet gedefinieerd. Er zijn derhalve beperkingen bij de interpretatie van de uitkomsten. Anderzijds is er geen reden om aan te nemen dat de antwoorden niet eerlijk zouden zijn. De subjecten hebben geen direct belang bij de uitkomsten van het onderzoek. Sommige vragenlijsten werden zelfs te nauwgezet ingevuld. Het onderzoek kan bouwstenen aandragen voor een in ambtelijke kring opgezet onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe voorschriften.

Deze voorschriften (GVC) – hoewel een stap voor-

waarts – dienen namelijk naar ons oordeel op een aantal punten te worden verbeterd. Gezien de invloed van de omvang van de gemeente op het gebruik van de financiële informatie, blijkend uit het onderzoek, is het het overwegen waard naar analogie van de private sector (Titel 9 BW) de informatieverplichtingen van de GCV te differentiëren naar omvang van de gemeente. Tevens kan worden overwogen een standaardmodel te hanteren (zoals het accountantskantoor VNG heeft ontworpen), zodat de gemeentelijke berichtgeving beter onderling vergelijkbaar wordt en aan begrijpbaarheid en kwaliteit kan winnen. Gemotiveerde afwijking hiervan moet echter altijd mogelijk blijven: 'Necessitas caret lege' (noodzaak kent geen wet).

Literatuur

Anthony, R., Making sense of nonbusiness accounting, *Harvard Business Review*, may-june 1980.

Barkema, H. G., Efficiency en beloningsstructuur in de overheidsorganisatie, *Economisch Statistische Berichten*, 6 juni 1984.

Brorström, B., Olson, O., Accounting models as an inquiring system in Local Government, *Financial Accountability & Management*. 1 (2) winter 1985.

Centraal Bureau voor de statistiek: bevolking van Nederland op 1 januari 1987.

Drebin, A. R., Chan, J. L., Ferguson L. C., *Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units*, NCGA 1981.

Epstein, M. J., *The Usefulness of Annual Reports to Corporate Shareholders*, 1975.

Financial Accounting Standard Board: usefulness to investors and creditors of information provided by financial reporting, (1987).

Faber, A., de Jong, E. J., de With, E., De Gemeenterekening, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, juli/augustus 1989.

Huizing, A., De gebruikersbenadering: gewenste feiten?, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, januari 1987.

Iersel, J. van, Naar een Gemeentebalans zonder comptabiliteitsvoorschriften, *Financieel Overheidsmanagement*, 1989.

Keenan, D., Lapsley I., Communication, Sophistry or Obfuscation? The case of Local Authority Annual Reports and Accounts, E.I.A. S.M. *Workshop on Public Sector Accounting*, Maastricht, December '88.

Most, K. S., Chang, L. S., 'How useful are Annual Reports to Investors?', *Journal of Accountancy*, september 1979.

- Poel, J. H. R. van de, A. Schilder, Normen voor accountants, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 1990 (te verschijnen).
- VB Accountantskantoor VNG, *Voorbeeld Jaarverslag Algemene Dienst*, 1988.
- Volmer, F. G., De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenten: verbetering van de bedrijfsvoering?, *Financieel Overheidsbeheer*, maart 1987.
- Volmer, F. G., 'Fund accounting', ook toepasbaar en wenselijk in Nederland?, *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en Organisatie*, jan 1989-a.
- Volmer, F. G., Accounting: de kunst van het inzicht in verhoudingen. Pacioli's Divina Proportione (1509), *Pacioli Journaal*, juli 1989-b.

Noten

- 1 In het Verenigd Koninkrijk is door Keenan en Lapsley (1988) een onderzoek verricht door middel van interviews van gekozen raadsleden en topambtenaren.
- 2 Jones, D., R. Scott, I. Kimbro, R. Ingram, The Needs of Users of Governmental Financial Reports, *Research Report*, GASB, 1985.